

УДК: 619:616.9: 636.3.

**ҲОЗИРГИ ЗАМОН ИНФЕКЦИОН ПАТОЛОГИЯСИНИНГ ЕТАКЧИ
МУАММОЛАРИДАН БИРИ ШАРТЛИ ПАТОГЕН
МИКРООРГАНИЗМЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
МУАММОЛАРИ**

Рўзиқулов Р.Ф.

в.ф.н. профессор в.б.

Ортиқов Т.З.

докторант.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети

Аннотация. Ҳозирги замон инфекцион патологиясининг етакчи муаммоларидан бири, ёш ҳайвонларда оғир кечувчи ва ҳаёт учун хавф туғдирувчи касалликларга сабаб бўладиган шартли патоген микроорганизмларнинг ўзига хос хусусиятлари ва муаммолари ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Аннотация. Изучены и проанализированы особенности и проблемы условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих тяжелые и опасные заболевания для жизни молодняка животных, которые являются одной из ведущих проблем современной инфекционной патологии.

Summary. The features and problems of opportunistic microorganisms that cause severe and life-threatening diseases in young animals, which are one of the leading problems of modern infectious pathology, have been studied and analyzed.

Калит сўзлар: шартли патоген микроорганизмлар, патогенлиги, гетерогенлиги, ўзгарувчанлиги, резистентлик, реактивлик, популяция, иммун хусусият.

Мавзунинг долзарблиги. Организмда табиий резистентликнинг ҳосил бўлиши бевосита постнатал онтогенез билан боғлиқдир. Постнатал онтогенезнинг дастлабки кунларида организмнинг ҳимоя фаолиятини носпецифик омиллар ҳамда она антителаси таъминлайди.

Янги туғилган ҳайвонлар касалликларининг бош сабаби, организмнинг ҳимоя кучи билан атроф-муҳит ўртасидаги мувофиқликни бузилишидир.

Ҳайвонлар амалда стерил ошқозон-ичак ва нафас олиш органлари билан туғилади, аммо ташқи муҳит билан дастлабки алоқасидаёқ, бирданига микроорганизмлардан зарарланади.

Янги туғилган организмга фақатгина патоген микроорганизмлар салбий таъсир этиб қолмасдан, балки шартли патоген микроорганизмлар ҳам организм резистентлиги пасайган пайтда юқумли касалликларнинг қўзғатувчилари каби таъсир кўрсатади.

Шунинг учун ҳам шартли патоген микроорганизмлар ҳозирги замон инфекцион патологиясининг етакчи муаммоларидан бирига айланди. Чунки, маълум шарт-шароитларда шартли патоген микроорганизмлар оғир кечувчи ва ҳаёт учун хавф туғдирувчи касалликларга сабаб бўладилар.

Ветеринария амалиётида кўп учровчи шартли патоген микроорганизмлар жумласига колибактерия, сальмонелла, пастерелла, псевдомонада, стафилококк, стрептококк каби бактериялар киради. Уларни олдини олиш, қарши кураш ва даволашнинг махсус чора-тадбирлари ишлаб чиқилган бўлишига қарамасдан муаммонинг долзарблиги пасаймаётир.

Ишнинг мақсади. Ҳозирги замон инфекцион патологиясининг етакчи муаммоларидан бири, ёш ҳайвонларда оғир кечувчи ва ҳаёт учун хавф туғдирувчи касалликларга сабаб бўладиган шартли патоген микроорганизмларнинг ўзига хос хусусиятлари ва муаммоларини ўрганиш ҳамда уларни таҳлил қилиш.

Ишнинг натижалари ва таҳлили. Илмий адабиётларда инфекция касалликларнинг кўзгатувчиларига қарши кураш муаммолари ҳайвонларнинг ёшига, турига, жинсига, йил фаслига, сақланиш шароитига ва бошқа омилларга боғлиқлиги жуда кенг ёритилган.

Одам ва ҳайвонлар организмидаги ҳамда уларни ўраб турган атрофдаги микробиал муҳит билан шартли патоген микроорганизмлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар Фролов А.Ф., Зарицкий А.М., Фелдман Ю.М. (1996-2000 йиллар), Бондаренко В.М. (1997-2007), Гизатуллина С.С., Бригер М.О., Кольшкіна Н.А. (1998), Девликамов Х.И., Сидоров М.А. (1996), Егорова Н.Б., Ефремова В.Н. (1996), Железнікова Г.Ф. (2006), Миронов А.Ю., Савицкая К.И., Воробьев А.А. (1997), Митрохин С.Д., Минаев В.И., Зайцева О.Н. (1997), Поликарпов Н.А. (1997), Хмелевская Г.В., Девтерева Л.В., Яговкин Э.А. (1990), Хаитов Р.Х. (1980-2015), Абдуллаев М.А. (1980 йилдан ҳозирги кунгача), Аврамеас С., Тернинк Т. (1995), Галан Дж.Б. (1996), Леках И.В., Поверенное А.М. (1996), Джейкоб Г. (1996), Доббелаар П., Нордхейзен Дж. (1997), Баман Х.Г. (2000), Субботин В.В. (2001), Иса М.Б., Маринес Л., Джордано М. (2001), Шульга Н.Н. (2006), Кунерт П., Кристенсен Х. (2008), Артур Дж. Джонсон, Ричард Дж. Зиглер (2010) Куинн П.Дж., Марки Б.К., Леонард Ф.К., Фитц Патрик Э.С., Хартиган П.Дж. (2011), Джерард Дж. Тортора, Берделл Р. Функе, Кристин Л. (2010-2016) ва бошқа олимлар томонидан ўрганилган.

Лекин, шартли патоген микроорганизмлар ва уларнинг хусусиятларига оид муаммолар популяция ҳамда генетико-конституционал жиҳатидан кам ўрганилган.

Шунингдек, шартли патоген микроорганизмларга қарши организмда кечадиган иммунобиологик жараёнларнинг ички механизмлари тўлиғича очилмаган.

Шартли патоген микроорганизмларга бактериялар шажарасида турлича жойлашган катта гуруҳлар киритилган.

Замонавий касалликларнинг этиологик омили бўйича 100 га яқин шартли патоген микроорганизмларнинг турлари: Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus, Mycobacterium, Mycoplasma, Candida, Pneumocysta ва бошқалар қайд қилинган.

Шартли патоген микроорганизмларнинг табиатда тарқалиши бир хил эмас, лекин уларнинг айримлари эркин яшашга мослашган.

Шартли патоген микроорганизмлар учун аксарият сув, тупроқ, инсон ва ҳайвонларнинг биологик чиқиндилари табиий озиқ муҳит ҳисобланиб, улар шу муҳитда яшайди ва кўпаяди. Айрим микроорганизмлар эса ҳатто туриб қолган дори маҳсулотларида, даволаш учун ишлатилган асбоб ва анжомларда ҳам кўпайиши мумкин.

Лекин микроорганизмлар ўз турини сақлаб қолиш учун одам ва ҳайвон организмда яшаб қолиши шарт эмас. Шунга қарамасдан талайгина шартли патоген микроорганизмлар инсон ва ҳайвон организмнинг турли қисмларида (терида, шиллик қаватда, ичакларда ва б.) муайян ҳолатда яшашга мослашган.

Аксарият ҳолларда, масалан макроорганизмнинг реактивлиги кескин пасайганда ёки иммунзаифлик каби ҳолатларда улар хўжайини учун хавф туғдириб, бирон бир касаллик пайдо қилиши мумкин.

Бунда инфекцион жараённинг юзага келиши учун биринчи навбатда кўзғатувчи маълум бир биотопда мослашиши зарур. Мослашиш механизми барқарор бўлиши учун ҳар қандай кўзғатувчи аутохтон микроорганизмлар билан рақобатга шай, сезгир хужайралар рецепторларига адгезияланиши юқори туриши керак.

Микроорганизмда зудлик билан рўй берадиган фагоцитар хусусиятларни бартараф қиладиган омил облигат-патоген микроорганизмлардан фарқли ўлароқ шартли патоген микроорганизмларда йўқ.

Шунинг учун шартли патоген микроорганизмлар патогенлигининг рўёбга чиқишида иммун танқислик ҳолатининг аҳамияти катта.

Хўжайин организми ҳужайраларининг шартли патоген микроорганизмлар туфайли зарарланиши, асосан, уларнинг токсик таъсирига эга эндотоксинлари ва ферментлари ҳисобига юзага келади.

Одамлар ва ҳайвонлар организмида яшайдиган шартли патоген микроорганизмларнинг ҳар хил турлари учун уларнинг кўп сонлилиги, популяцияларнинг гетерогенлиги, ҳар хил микробиоценозлар таркибида қатнашиши хосдир.

Популяцияларнинг гетерогенлиги антибиотиклар, антисептиклар, дезинфектантлар, бактериоцидлар, фаглар, физик омилларга барқарорликда айниқса рўй-рост кўринади.

Ҳайвонлар организмида яшайдиган ҳар хил турдаги шартли патоген микроорганизмлар (*Staphylococcus*, *Enterobacter*, *Pseudomonas*лар ва бошқалар) кўп сонли индивидлар, популяцияларнинг гетерогенлиги ва ўзгарувчанлиги, шунингдек, турли микробиоценозларда иштирок этиши билан тавсифланади.

Шартли патоген микроорганизмлар популяцияларининг гетерогенлиги деярли барча хусусиятларда намоён бўлади. Бу хусусият айниқса антибиотикларга чидамлилиги, шунингдек, антисептиклар, дезинфекциялаш воситалари, бактериофаглар ва бактериоцинларга чидамлилигида намоён бўлади.

Аксарият шартли патоген микроорганизмларнинг антигеник тузилиши юқори гетерогенлиги маълум. Бу хусусият ажратилган культураларни идентификациялашда катта қийинчиликлар туғдиради. Патологик ўчоқларда шартли патоген микроорганизмлар популяцияси гетероген бўлишининг асосий сабаби шундаки, касалланган ҳайвон кўзғатувчининг гетероген ўчоғи билан касалланади ва касаллик пайтида “муҳит суперинфекцион эковари” жараёни содир бўлади.

Шартли патоген микроорганизмлар популяцияси нафақат гетероген, балки даволаш жараёнида сезувчандан юқори чидамли полирезистентгача ҳам

ўзгаради. Алоҳида эковарларни элиминациялаш организмнинг иммун тизими, микробларга қарши ва иммуностимуляция қилувчи воситалар томонидан назорат қилинади. (<https://studfile.net/preview/11636887/page:25/>)

Патологик ўчоқларда шартли патоген микроорганизмлар популяциялари гетерогенлигининг асосий сабаблари шундаки, ҳайвон организми кўзғатувчининг гетероген белгиси томонидан инфекцияланади, касаллик жараёнида эса молхоналарда суперинфекцияланиш юзага келади.

Шартли патоген микроорганизмлар популяциялари фақат гетероген эмас, балки ўзгарувчан ҳамдир.

Инфекцион касалликларни кўзғатадиган шартли патоген микроорганизмларнинг гетерогенлиги ва ўзгарувчанлигини ҳисобга олиб қуйидагиларни амалга ошириш мумкин:

а) микробиологик ташхис жараёнида бир турга мансуб кўп сонли культураларни тадқиқ қилиш (чунки, шартли патоген микроорганизмлар келтириб чиқарадиган касалликларга ташхис қўйишнинг асосий усули бактериологик усул бўлса-да, ташхисни тасдиқлаш учун биргина ажратилган культуранинг ўзи етарли бўлмайди);

б) кимётерапевтик воситалар танлашда кўзғатувчининг антибиотиклар ва антисептикларга энг юқори даражада сезувчанлиги бўлган вариантлари ва штамларини мўлжал қилиб олиш;

в) касаллик динамикасида кўзғатувчи популяцияси таркибидаги миқдори ва сифат ўзгаришлари устидан кузатиш ҳамда даволаш схемасига тегишли тузатишлар киритиш;

г) патологик ўчоқларни ажратиб қўйиш ва микроб кучлилигини кескин пасайтириш йўли билан суперинфекцияларнинг олдини олиш.

Хулосалар.

Ҳозирги замон инфекция патологиясининг етакчи муаммоларидан бири шартли патоген микроорганизмларнинг ўзига хос хусусиятлари ва муаммоларини ўрганиш ҳамда таҳлили бўйича қуйидагиларни хулоса қиламиз:

1. Шартли патоген микроорганизмлар патогенлигининг рўёбга чиқишида иммун танқислик ҳолатининг аҳамияти каттадир.

2. Шартли патоген микроорганизмлар ҳайвонлар, айниқса ёш ҳайвонлар организмнинг резистентлиги пасайган пайтда таъсир кўрсатади ва юқумли касалликларини келтириб чиқаради.

3. Шартли патоген микроорганизмларга қарши ёш ҳайвонларнинг иммунологик резистентлигини оширишга олиб келувчи чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш зарур.

4. Ушбу чора-тадбирлар мажмуаси энг аввало атроф-муҳит микроорганизмларининг концентратсияси ва вирулентлигини пасайтиришга қаратилиши лозим. Чунки, бу ёш организмда колострал иммунитетни “ишлаш” жараёнига муҳим шарт-шароит яратувчи омиллардан бири ҳисобланади.

5. Бу эса қатъий изланиш ва ветеринария амалиётига шартли патоген микроорганизмлар қўзғатадиган касалликларни даволаш ва олдини олишнинг янги усуллари ҳамда воситаларини татбиқ этишни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев М.А., Рўзиқулов Р.Ф. Шартли патоген микроорганизмларга қарши кураш муаммолари //Ёш олимлар, аспирантлар ва изланувчиларнинг илмий конференция материаллари. – Самарқанд, 1996. – С.115-117.

2. Абдуллаев М.А., Рузиқулов Р.Ф. Иммуность организма сельскохозяйственных животных против условно-патогенных микроорганизмов. //Журнал «Известия» Армянской сельскохозяйственной академии. -Ереван, 2004, № 4, С. 60-61.

3. Бондаренко В.М. Роль условно-патогенных бактерий кишечника в полиорганной патологии человека //Микробиология–2007.-№3.– С.22-24.
4. Бурлаков В.А., Родионова В.Б., Интизаров М.М., Бурлаков С.В., Бурлакова Г.И. Проблемы борьбы и профилактики желудочно-кишечных болезней молодняка животных //Ветеринарная медицина. – Москва, 2002. №1. С.16-17.
5. Гизатуллина С.С., Бригер М.О., Колышкина Н.А. Этиологическая структура острых кишечных инфекций, вызванных условно-патогенными бактериями у детей раннего возраста. //Микробиология. - Москва, 1998. - №2. - С. 13-16.
6. Девликамов Х.И., Сидоров М.А. Профилактика колибактериоза новорожденных телят //Ветеринария. - Москва, 1996. -№ 12.- С. 38-39.
7. Железникова Г.Ф. Инфекция и иммунитет: стратегии обеих сторон // Иммунология - Москва, 2006. - № 6. - С.597 - 614.
8. Максимюк Н.Н. Адаптация, резистентность, иммунологическая реактивность организма животных и факторы, влияющие на ее формирование //Вестник МАНЭБ, СПб., 2001, №7(43). С,52-62.
9. Фролов А.Ф., Зарицкий А.М. Еще раз об условной патогенности микроорганизмов. Журнал микробиологии. Москва, 1999. – №5. – С.96-98.